

An Exemplar of the Degradation of Humanity
মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের 'নমুনা'

Bidyut Chowdhury

Abstract: The core theme of Banaphool's play 'Namuna' (The Specimen) centers around the social and political unrest of the time, set against the backdrop of the horrific Bengal Famine of 1350 BS (1943 CE). The play vividly illustrates how the drums of war and the devastating clutches of the famine shattered the lives of ordinary people. In particular, it highlights the moral degradation and the struggle for survival within the Bengali middle-class society. Through a specific situation or event, the playwright uncovers a profound and broader universal truth. Despite its brief format, the play possesses immense depth and gravity.

Keywords: Namuna, Famine, Scarcity, Hypocrisy, Deviation from Ideals.

সাহিত্যিক বনফুলের অন্যতম পরিচয় ছোটোগল্পের লেখক হিসেবে। সহজ সরল ভাষায় যেগুলি subtly গভীর জীবন বোধের কথা বলে। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা লেখকের মধ্যে এক নতুন পরিচয়ের জন্ম দিলা বনফুল এবার কলম ধরলেন নাটক লেখার জন্য। 'নমুনা'-কে অবশ্য নাটক না বলে একে নাটিকা বলাই শ্রেয়, কারণ তাঁর ছোটোগল্পের মতোই নাটকটিও অতি ক্ষুদ্র পরিসরে গভীর জীবনবোধ ও দর্শনের কথা বলে পাঠককে সচকিত করে তোলে।

'নমুনা' কথার অর্থ ধরণ, রকম, নিদর্শন অথবা উদাহরণ। অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে তিনি নাটকটি রচনা করেছেন, সেখানে এমনতর ঘটে চলা বহু ঘটনার মধ্যে এটি একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। 'নমুনা' নাটকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া গণআন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমার্থক হয়ে উঠেছে। নাটকে এই তিনটি বিষয়েরই অবতারণা আছে। তার সাথে আছে শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক মধ্যবিত্ত বাঙালির করুণ পরিণতির প্রতিফলন। বিনোদবাবু একজন আদর্শবান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তার স্ত্রী গত হয়েছেন। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে দু'জনের ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য জেল হয়েছে। বাকি ছেলে জীবু বাবার মতোই আদর্শবান। মেয়ে অমিতা সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং চমৎকার সেতারবাদক। তার এবং বন্ধু সুশীল বাবুর কথোপকথন থেকে বিনোদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র আমরা পাই। আজ তিনদিন ধরে তাঁরা সকলেই উপবাসে আছেন, কারণ চালের 'কিউ'-তে দাঁড়িয়ে তিনি তো চাল পাননি, বরং 'বুটজুতো পরা এক ছোকরা' তার পা মাড়িয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। চালের অপ্রাপ্যতা নিয়ে দুই বন্ধু সুশীল ও বিনোদের কথোপকথন থেকে 'নমুনা' নাটক শুরু হয়। কষ্ট্রোলের দোকানে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে সুশীল খুব সামান্য পরিমাণ চাল পেলেও বিনোদকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে কারও কাছে কোনো অনুরোধ না করে নির্বিকারে ঘরে বসে আছে। তাঁর বাকি দু'জন ছেলেমেয়ে যদিও ঘরেই রয়েছে, তথাপি নিজে পারছে না জেনেও বিনোদ তাদের চালের লাইনে পাঠাতে অরাজি। পিতৃত্বের স্নেহ তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়—

“নিজের সন্তানকে ওই ভিড়ের মধ্যে পাঠাতে ইচ্ছেও করে না।”¹

অথচ বাড়িতে তার বন্ধু রমেশ পঞ্চাশ বস্তা চাল মজুত করে রেখে গেছে। আদর্শবাদী বিনোদবাবু না খেয়ে থাকেন, কিন্তু তাতে হাত দেন না। তিনি আবার চালের জন্যে বের হন—

“অমিতা: বাবা, ঘরে তো চাল কিছু নেই। রমেশকাকার বস্তা খুলব একটা?”

বিনোদ: না। রমেশ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে, তাকে না জিজ্ঞেস করে খোলাটা ঠিক হবে না। আমি বেরুচ্ছি আবার এখনি।”²

শুধু আদর্শের কারণে বিনোদবাবুর ছেলে জীবু এ.আর.পি.-র ভালো চাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে অনাহারে কাটাচ্ছে। প্রায়শই সে বাড়িতে থাকে না, কখনও বাড়ি আসে খেতে, বেশিরভাগ সময়ই বন্ধু বীরেনের বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকে। শেষ কদিন বাড়িতে আসেনি। জানে যে বাড়িতে চাল নেই। জীবুর বন্ধু এবং বিনোদবাবুর প্রাক্তন ছাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সুরেন যখন জানতে পারে যে বিনোদবাবুর বাড়িতে চালের বস্তা মজুত রয়েছে তখন তা 'সীজ' করা হবে বলে জানিয়ে যায়। একইসঙ্গে জীবু ও অমিতাকে তাদের ফুডস্ট্রেন্টে যোগ দিতে অনুরোধ করে যায়। যদিও জীবু তখন উপস্থিত ছিল না। অমিতা নিজে যোগ দেবে না বলে জানায় এবং মনে করে জীবুও রাজি হবে না।

বিনোদের স্ত্রী গত হয়েছেন আর তারপর থেকে নিজের ছেলেমেয়েদের উপর তার রাশ প্রায় নেই বললে চলে। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল মাস্টার বিনোদ এখন প্রায়শই মহাপুরুষদের শান্তির বাণীর মধ্যে দিনবদল ও নিশ্চিততার আশ্বাস খোঁজেন। তবে শত বিপদেও তাকে এতটুকু ব্যাকুল হতে আমরা দেখি না। বিনোদের অপর বন্ধু রমেশ বিশ্বাস করে বিনোদের কাছে পঞ্চাশ বস্তা চাল গচ্ছিত রেখেছে। অনাহারে থাকলেও বিনোদ সেই চাল থেকে নিজের পরিবারের জন্য এতটুকু চাল খরচ করেনি। তার মেয়ে অমিতা যখন বড়োলোকের ছেলে সুখময়ের সাথে সম্পর্কে জড়ায় তাকেও বিনোদবাবু নির্বিকার চিন্তেই বর্ণনা করেন—

“প্রণয়ঘটিত কিছু বোধহয়।”³

সামাজিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তিনি বলেন—

“প্রতি ঘরেই বড় বড় অবিবাহিতা মেয়ে, সমাজের এমন অবস্থা যে ভদ্রভাবে বিয়ে দেওয়া যায় না, পুরুষের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবারও উপায় নেই, মিশতে দিতে হচ্ছে, সুতরাং এর অনিবার্য পরিণামটাকেও মানতে হবে।”⁴

কিন্তু অমিতা যখন সুখময়ের সাথে সময় কাটানোর বিনিময়ে একবস্তা চাল নিয়ে আসে তখন সেই সময় কাটানো নিয়ে বিনোদের আপত্তি না থাকলেও তিনি বলেন—

“কিন্তু চালটা ফেরত দাও।”⁵

কারণ তার মতে সেটা ‘বড্ড নোংরামি’। বিনোদের সবকিছুর প্রতি একটা ঔদাসিন্য বা আত্মসমর্পণের ভাব থাকলেও তিনি যে মানুষ তার পরিচয় দেন এইভাবে—

“মানুষ বলেই দরকার, পশুর কোন দরকার নেই। (ম্লান হাসিয়া) নিজেকে এখনও ঠিক পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারিনি মা।”⁶

তবে জীবুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে এই বিনোদই কেমন যেন বদলে যায়। তার আস্থা, আশা, ভরসা মহাপুরুষদের বাণী সবকিছুতে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে ওঠে—

“একটা কথার জবাব দাও দিকি। এসব সত্ত্বেও কি ভালবাসা যায়, ক্ষমা করা যায়, মায়া বলে সব উড়িয়ে দেওয়া যায়, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ভগবান আমাকে নির্মল করে তুলছেন—এ কবিত্তে কি মন ভরে সত্যি? জবাব দাও, (হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে) জবাব দাও, জবাব দাও।”⁷

‘নমুনা’ নাটকটি বিনোদের জীবনের একদিনের কাহিনি। বলা বাহুল্য তিনিই নাটকটির মুখ্য চরিত্র। আর আছে অমিতা, যুবতী, সুন্দরী, শিক্ষিতা হলেও নিজেকে বাঁচাতে সবকিছু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রথমে বাবার আদর্শে বন্ধুপরিষ্কার হয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত পেটের ভাত জোগাড় করতে সে খারাপ কাজে পা বাড়ায়। দুর্ভিক্ষের সময় মেয়েদের দেহবিক্রির ঘটনা বনফুল এখানে সুচতুরভাবে একটি মাত্র লাইনে পরিবেশন করেছেন—

“আজ একটা সিনেমায় উনি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন”⁸

অমিতা এতে অরাজি নয়। কারণ পেটের ভাত জোগাড়ের সহজতম রাস্তাটির সন্ধান সে পেয়েছে। অথচ কিছুক্ষণ আগেই যখন কমিউনিস্ট সুরেন এসে অমিতাকে তাদের সাথে ফুডফ্রন্টে জয়েন করতে বলে তখন সে রাজি হয় না। তবে নাট্যকার এখানে কোনো চরিত্রের মানবিক উত্তরণ দেখাননি। যে যেমন তাকে সেভাবেই পেশ করেছেন মাত্র। বিচারের ভার সম্পূর্ণ দর্শকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে বিনোদবাবু শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন। তার ভাষায়, ‘পরশু দিন গালাগালি খেয়েছি, কাল গুঁতো খেয়েছি, আজ এই দেখ—’ তার পায়ের আঙুলে রক্তাক্ত জখম হওয়া সমাজের মানুষের ক্রমবর্ধমান নিষ্ঠুরতা ও সহমর্মিতার অভাবকে ফুটিয়ে তোলে। জুতো পরিহিত এক যুবক বিনোদের খালি পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও সাধারণ সৌজন্যবোধটুকু ছিল না। এমনকি সন্তানেরা পিতার খোঁজ রাখত না বা তার বিপদে পাশে থাকত না, যা পারিবারিক বন্ধনের অবক্ষয়কে নির্দেশ করে। ছোট্টো এই নাটকের পরতে পরতে লক্ষ করা যায় পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি। একদল মানুষ যখন খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তখন অন্য একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থে চাল মজুত করে রাখছে। মানুষের বিপদে এই ধরণের লোভ ও নিষ্ঠুরতা চরম অবক্ষয়ের প্রমাণ। নাটকটিতে এসে পড়েছে চুরির প্রসঙ্গ, এসেছে নৈতিক ও সামাজিক সংকট। চরম দুর্ভিক্ষের সময় যখন মানুষের জীবন বাঁচানোই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, তখন আমরা দেখতে পাই কিছু মানুষ চাল নিয়ে ব্যবসা করছে এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। চরম অভাব মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষ তার আদর্শ, রুচি ও বিবেকবোধকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল।

এবার আমি 'নমুনা'-কে দুর্ভিক্ষ-আশ্রয়ী নাটক বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত সে সম্পর্কে আলোচনা করব। দুর্ভিক্ষের stereotype বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি এখানে উপস্থিত। এছাড়াও রয়েছে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, কন্ট্রোলার দোকান, চালের অপ্রাপ্যতা, অনাহার, অর্ধাহার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা, ফুড হোর্ডিং বা খাদ্যদ্রব্য মজুতকরণ, নারীদের দেহবিক্রি, মানবিক অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইত্যাদি আরও বড়ো প্রেক্ষাপটে যুক্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের (শিবু-সবিতার) ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে জেল হওয়া ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পতন। দুর্ভিক্ষের সময় অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্য মজুত করেছিল, নাটকে এই দৃশ্যটি সুরেনের বক্তব্যে উঠে এসেছে—

“আমরা কত লোকের বাড়ি থেকে রোজ চাল সীজ করছি, বস্তা বস্তা চাল সব লুকিয়ে রেখেছিলা।”

বলা বাহুল্য, সুরেনের এই বক্তব্যে তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত মেলে তার মধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

নাটকের শেষে ক্লাইম্যাক্স আসে। জীবুর বন্ধু বীরেন এসে জানায় জীবু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বিনোদবাবু স্বপ্নে মহাপুরুষদের যে বাণী শুনে আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন তা এক মুহূর্তে ভেঙে যায়। এমন সময় সুরেন এসে 'হ্যাপি নিউজ' দিয়ে জানায় যে ইতালি কোনো শর্ত ছাড়াই সারেন্ডার করেছে। একটা 'শত্রু নিপাত' গেছে। নাটকটি ভয়ঙ্কর আইরনির (Irony) মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খাদ্য-সংকট, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, আদর্শ ও আদর্শচ্যুতি—খুব সংক্ষেপে শৈল্পিকভাবে নাট্যকার বনফুল তুলে ধরেছেন। নাটকটির নামের মধ্যেই ব্যঞ্জনা নিহিত। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত মনুষ্যত্বের অবক্ষয় দেখা গিয়েছিল নাট্যকার বনফুল নিজস্ব চঙে সব 'নমুনা' পেশ করেছেন।

Endnotes

1. বনফুল, 'বনফুলের নাটক সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৩৯, পৃষ্ঠা ৪৯১।
2. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮৯।
3. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯০।
4. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯০।
5. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৩।
6. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৩।
7. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৪।
8. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯৩।
9. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯০।

Bibliography

- Banaphool. "Namuna." *Banaphooler Natak Samagra [Banaphool's Complete Plays]*. Vol. 2, Banishilpa, 2008, pp. 485–494.
- Bandyopadhyay, Brajendranath. *Banaphool (Sahitya-Sadhak-Charitmala)*. Bangiya-Sahitya-Parishat, 1948.
- Chakraborty, Ramen. *Bangla Nataka Panchashar Manwantar o Samakal*. Dey's Publishing, 1998.
- Sen, Amartya. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford UP, 1981.